

Licence Professionnelle Préservation et Mise en
Valeur du Patrimoine Bâti

Les Réseaux Hydrauliques de La Roche-Guyon

Fabien Hayer

Jean-Marie Launay

Thomas Derudder

SOMMAIRE

➤ Remerciements

➤ Introduction

➤ Présentation du site

- **Le Parc Naturel du Vexin Français**
- **Histoire de La Roche Guyon**

➤ Les réseaux hydrauliques

- **Historique et présentation**
- **Les réseaux cisterciens**
- **Etat actuel et relevé des pathologies**

➤ Projet de mise en valeur :

- **Partie commune : Terrasse et aménagements extérieurs**
- **Premier projet de réhabilitation du réservoir :**

Création d'un espace polyvalent

- **Deuxième projet de réhabilitation du réservoir :**

Mise en eau artistique

- **Projet de mise en valeur :**

Remise en eau des jardins à l'anglaise

➤ Conclusion

➤ Bibliographie

Remerciements

Nous tenons à remercier l'équipe qui nous a encadré et soutenu durant toute la réalisation de ce projet, Mme Katalin ESCHER et Monsieur Didier VERMEERSCH pour leurs conseils et leurs soutiens, Mme Sylvie JOLIE pour nous avoir soutenu et orienté.

Nous souhaitons également remercier l'équipe technique de la Roche-Guyon qui nous a permis de découvrir la face cachée de cet extraordinaire château, et les réseaux hydrauliques, M. LOPES, Olivier ainsi que Marie-Laure ATGER administratrice du château de La Roche Guyon.

Nous remercions l'équipe du Service Départementale d'Archéologie du Val-d'Oise et l'équipe des Archives Départementales du Val d'Oise.

Merci également à l'équipe de la mairie pour leur accueil et leur participation.

Merci à Christophe TOUPET, Marc VIRE, Marion ROUET, Antoine GERMA, Laurent COSTA et Christopher MANCEAU pour leurs nombreux travaux archéologiques autour de la Roche-Guyon qui nous ont permis d'avancer dans notre projet.

Merci à Sébastien Ikhennicheu pour son soutien sans faille dans la phase finale de notre projet et à Pauline Fouché pour ses renseignements.

Introduction

Dans le cadre du grand projet de la licence professionnelle Préservation et mise en valeur du Patrimoine bâti, nous avons été amenés à travailler autour du village de la Roche-Guyon, au cœur du Parc naturel Régionale du Vexin français, dans le Val d’Oise. Parmi les sujets qui nous ont été proposé, nous avons choisi de travailler sur un élément peu connu du château de la Roche-Guyon, son réservoir souterrain et les réseaux hydrauliques s’y attachant. Ce choix est orienté sur le côté inconnu et caché de cet élément primordial et unique du site.

Au-delà d’une simple remise en accès à ces souterrains, nous nous sommes efforcés de proposer des solutions de mise en valeur de ce patrimoine afin de le réintégrer dans une logique d’exploitation du lieu, laquelle étant très importante pour la conservation.

Avant de parler du réservoir et des réseaux souterrains, il nous faut faire un historique du site. Tout le système hydraulique est lié au château et s’inscrit dans son histoire. En effet, il est le reflet de l’état de santé économique et politique et de ces occupants.

➤ Présentation du site

- Le Parc Naturel du Vexin Français

Avant toute chose, il nous faut définir ce qu'est un parc naturel.

Il s'agit d'une zone rurale possédant un riche patrimoine bâti et paysager, protégé car reconnu par l'Etat comme possédant une valeur culturelle. Rassemblant l'ensemble des partenaires locaux, c'est-à-dire, les élus, les collectivités locales ainsi que les associations, le PNR a pour objet de produire des projets de protection, de valorisation et de développement de son patrimoine. C'est un secteur fragile car il est menacé par le déclin de l'habitat rural, par la poussée de l'urbanisation voir par le tourisme de masse.

Depuis 1967, 44 parcs naturels régionaux ont été créés.

Figure 1 Carte de France où figure l'ensemble des PNR

Les responsables du PNR s'attachent à gérer les espaces ruraux pour protéger le patrimoine, à maintenir la diversité biologique et à préserver et mettre en valeur les ressources disponibles, mais également à développer l'économie local, à accueillir et informer le public par des actions de sensibilisation aux problèmes environnementaux ou à la culture locale.

Ces actions sont inscrites dans la Charte du Parc naturel régional. Celle-ci a pour objectif de fixer les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc mais également de présenter les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle assure donc une coordination entre tous les acteurs sur le territoire d'un Parc. La Charte engage toute les collectivités du territoire qui l'ont adoptée mais également l'Etat qui l'approuve par décret. Elle est renouvelée tous les 12 ans.

Les missions qui définissent sa stratégie de gestion globale concernant la protection, la mise en valeur du patrimoine et le développement du territoire sont aujourd'hui les suivantes :

- Protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux et des paysages,
- Participer à l'aménagement du territoire,
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie,
- Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public,
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités et contribuer à des programmes de recherche.

Il s'agit, ainsi, de préserver un certain équilibre entre le développement et la préservation, de valoriser le patrimoine naturel, architecturale et humain. Les actions ainsi menées sont mises en œuvre par un organisme de gestion. A l'image d'un syndicat regroupant les régions, les départements et les municipalités concernées ayant adoptée la charte, cet organisme met en rapport les partenaires locaux et va même jusqu'à jouer le rôle de conseiller.

Dans son financement, nous distinguons deux budgets. Le premier est le budget de fonctionnement, alimenté par les participations des membres mais également par une contribution du Ministère de l'Environnement et d'autres subventions diverses, il sert à financer cet organisme de gestion. Le second budget concerne l'investissement et permet de financer les programmes. Ce dernier est alimenté par les collectivités territoriales et, parfois, avec une aide de l'Etat.

Le Parc Naturel du Vexin français a été créé en 1995, il regroupe 103 communes et près de 66 491 habitants pour un territoire de 73000 ha. Constitué en majorité d'un vaste plateau calcaire qui consacré à la culture céréalière, il abrite également de grandes vallées comme celles de la Viosne, de l'Aubette, de la Montcient et du Sausseron. Ces limites sont l'Oise à l'est, la Seine au sud et l'Epte à l'ouest, frontière naturelle et historique avec le Vexin normand.

En plus d'avoir su préserver ses propres caractéristiques architecturales particulières, il accueille un riche patrimoine bâti. Témoin de l'importance stratégique de la région durant la période médiévale, un vaste réseau de fortifications y est implanté. A la limite entre le domaine royal d'Ile-de-France et les anglais du Duché de Normandie, une succession de châteaux protègent le territoire des rois de France.

Parmi eux, il y en a un qui domine la Seine et assure son contrôle. Sur une falaise de craie et de silex, le château de la Roche-Guyon fait figure de proue pour contrer la menace extérieure.

Figure 2 Plan du Parc Naturel Régional du Vexin Français

- Histoire de La Roche-Guyon

- **La Roche-Guyon, un site médiéval.**

L'histoire du site remonte à la Préhistoire avec l'occupation du plateau du Vexin. Il faut attendre l'époque gallo-romaine pour y voir se développer un important réseau de villa, en particulier au niveau de Genainville et de Rhus. Pour le site de la Roche Guyon en particulier, la découverte d'une petite nécropole mérovingienne atteste d'une occupation dès le haut Moyen-âge.

Le premier grand essor de la Roche se fait en 911, avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui en fait une place stratégique à la frontière du Duché de Normandie, sur la rive droite de l'Epte. On va donc assister à l'édification d'un premier château troglodytique taillé dans la roche, sur les traces d'un fortin, datant de 867 pour défendre l'île de France qui est un territoire royale. Suger va le décrire en ces termes :

« Au sommet d'un promontoire abrupt, dominant la rive du grand fleuve de Seine, se dresse un château affreux et sans noblesse appelé La Roche-Guyon. Invisible à sa surface, il se trouve creusé dans une haute roche. L'habile main du constructeur a ménagé sur le penchant de la montagne, en taillant la roche, une ample demeure pourvue d'ouvertures rares et misérables. »

Vers 1190, le site va être renforcé par l'édification d'un donjon qui est relié au premier château par un escalier souterrain creusé dans la craie. Cette tour en forme de goutte domine les vallées de la Seine et de l'Epte et s'avère une position stratégique cruciale. Un siècle plus tard, un manoir va être édifié au pied de la falaise et va faire disparaître progressivement l'ancien château troglodyte. Ainsi, la Roche-Guyon est, au XIIIème siècle, une remarquable forteresse double à la frontière du domaine royale.

Durant toute cette période et jusqu'au XVème siècle, ce fief est le domaine de la famille Guy de la Roche. Puissant vassal au service de la couronne de France, cette famille verra même sa fidélité récompensée, comme par exemple en 1185 lorsque le roi Philippe-Auguste séjournera à la Roche et accordera au seigneur Guy de la Roche le droit de péage pour les bateaux naviguant sur la Seine et aussi le droit de chasse partagé avec la couronne dans la forêt d'Arthies.

Ce droit de péage¹ est d'une grande importance sur un plan économique car il procure de gros revenus à la famille de la Roche, lui assurant une certaine prospérité. Comme toute seigneurie de l'époque médiévale, la Roche-Guyon veut la montrer. La zone entre la tour maîtresse et la première enceinte voit son espace luxueusement aménagé comme l'atteste la présence de corbeaux en pierre aux murs servants à soutenir un plancher, des traces de carrelages ou encore de fenêtres à colonnettes², de cheminées d'escaliers et de latrines. Sans doute dû à cette aisance économique que sera creusé le premier réseau hydraulique équipé d'un réservoir souterrain au cours du XIV^{ème} siècle. Innovation peu répandue dans l'architecture civile et encore plus rare dans une structure militaire. D'un usage purement défensif, le château va se transformer progressivement en demeure seigneuriale plus confortable.

Le premier grand bouleversement que va connaître le site se déroulera durant la guerre de cent ans, lorsque la forteresse va être assiégée vers 1419 par les anglais, commandé par le Duc de Warwick, après le désastre d'Azincourt le 25 octobre 1415. Au bout de 6 mois de siège, Perette de la Rivière, veuve de Guy VI de la Roche, est contrainte de capituler le 20 juin 1419. A dater de cette date, la Roche Guyon est occupée par les anglais. Il faudra attendre l'année 1449 pour que le château soit finalement repris par Guy VII de la Roche, fils de Perette.

Pourtant, le fief ne va pas demeurer aux mains de la famille de la Roche. A la mort de Guy VII de la Roche en 1460, la Roche Guyon passe à la famille Silly grâce au mariage de Marie de la Roche avec Bertin de Silly en 1474. Le site va alors connaître une importante période de prospérité. A mesure que le domaine royal s'étend à travers la France, le château va perdre sa fonction défensive pour devenir une résidence pour la haute aristocratie française. Entre autres, il accueille François Ier ainsi que Henri IV.

- **La Roche-Guyon, à l'époque moderne**

La période du XVII^{ème} siècle est remarquable pour l'histoire du site grâce aux différentes passations de propriétés. En 1628, il passe à la famille Rohan-Chabot, et en 1659, finalement à la famille de la Rochefoucauld.

Au tout début du XVIII^{ème} siècle, le duc Alexandre de la Rochefoucauld va entreprendre de grands travaux de rénovation dans tout le château, y compris dans les souterrains et les réseaux hydraulique. Dès 1733, une entrée monumentale dans le style baroque va percer le rempart médiéval et donner sur un grand escalier. En 1739 les anciennes installations sont balayées au profit d'une cour d'honneur entourée de communs.

¹ En contrepartie de toucher des revenus, le droit de péage incombe à ces propriétaires de garantir la navigabilité du fleuve par l'entretien des berges, de faire le dragage, puis à partir de 1480, le halage des navires.

² Fenêtres à colonnettes

La cour basse du château va quant à elle voir l'édification des écuries, construit par l'architecte Louis Villars, entre 1740 et 1745, le même qui va sculpter la fontaine municipale offerte par le Duc en 1742. Dans le même temps, deux pavillons vont être construits ainsi qu'un observatoire sur la terrasse occidentale. Le pavillon Villars/ Fernand sur l'emplacement d'une ancienne tour ronde à l'est et le pavillon d'Enville à l'ouest, qui abrite le théâtre.

Figure 3 Ecuries de La Roche-Guyon

Les réseaux hydraulique vont être étendus afin d'arriver au nouveau potager de trois hectares sur les bords du fleuve ainsi que les parties basses du château. Spécifions ici que l'arrivée d'eau depuis Chérence au niveau du potager a un but purement ornemental. En effet, des bassins dont l'eau est directement puisée dans la Seine alimentent les plantations.

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Marie-Louise de la Rochefoucauld, Duchesse d'Enville et fille du Duc va poursuivre l'œuvre de son père. Avec la création de jardin à l'anglaise le long du promontoire elle fera également reprendre les réseaux hydraulique afin d'alimenter un premier barrage, dit « mare de la Tour » puis un second pour permettre la création d'une cascade monumentale taillée dans la roche et d'autres jeux d'eau dans ce parc.

Suite à la révolution Française et des troubles de la guerre civile, le conseil général de Seine-et-Oise va ordonner la destruction du vieux donjon médiéval dans un souci stratégique le 2 octobre 1793. Celui-ci ne sera finalement déposé que d'un tiers.

- **La Roche-Guyon, à l'époque contemporaine.**

Dans son histoire plus récente, la Roche-Guyon va se faire remarquer pour être occupée à partir de février 1944 par l'état-major du général Rommel, en charge de la défense des côtes françaises. Le château retrouve en quelque sorte sa vocation militaire. La famille de la Rochefoucauld vit alors à l'étage supérieur.

Des galeries vont être creusées dans la falaise pour servir d'entrepôts de munitions, protégées par de lourdes portes blindées.

Abandonnée le 18 août 1944 par l'armée, elle subira une semaine plus tard un bombardement des alliés. 8 bombes vont toucher le château et détruire les communs, la toiture des écuries et éventrer le château lui-même.

- Un site classé et restauré

Avec la nécessité d'être protégé et conservé, le site est inscrit sur la liste des monuments historiques depuis 1862.

Par la suite le château, la cour d'honneur avec ces écuries et la grille d'entrée, la cour des communs, les communs, le potager au bord du fleuve ainsi que le parc attenant au château et au vieux donjon ont été classés au titre de monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1931.

Après la guerre, de gros travaux de restaurations vont être entrepris. Ils concernent : la tour carrée en 1946, la couverture de l'escalier d'honneur et le passage de la chapelle en 1948, les intérieurs de 1948 à 1953, les écuries en 1956 et les communs en 1959.

Malgré de nombreux déboires qui vident progressivement le château de son mobilier, le site demeure la propriété de la famille de la Rochefoucauld et rouvrira au public en 1994. Avec l'aide de l'Etat et des collectifs, la Roche-Guyon reprend peu à peu vie.

Propriété privée, il est géré par un établissement public de coopération culturelle associant le ministère de la Culture & de la Communication (direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France), la Région Ile-de-France, le Conseil général du Val-d'Oise, la commune de La Roche-Guyon et le Syndicat mixte d'aménagement du Parc naturel régional du Vexin français.

Figure 4 Potager de La Roche-Guyon

➤ Les réseaux hydrauliques :

- Historique et présentation

Il existe à La Roche-Guyon deux réseaux hydrauliques. Le premier date du XIV^{ème} siècle. C'est l'un des rares qu'ils nous restent de cette époque, le second date du XVIII^{ème} siècle et sa construction a été initiée par le duc Alexandre de La Rochefoucauld. Ces deux réseaux prennent leur source dans la nappe de Chérence et alimentaient le château du haut et celui du bas. On trouve cependant un similaire à l'abbaye de Maubuisson, par exemple, datant du XIII^{ème} siècle.

Figure 5 les différents réseaux

- **Les fouilles du plateau de Chérence, les premières traces de réseau.**

Le réseau hydraulique de la Roche-Guyon a déjà fait l'objet d'une première campagne de fouilles archéologiques.

A la suite d'une série de photographies aériennes réalisées de 1976 à 1990, on vit apparaître une série d'anomalies linéaires de croissance des végétaux sur le plateau de Chérence. Au milieu des champs, ces deux lignes claires semblaient remonter vers la Roche-Guyon. Comme deux tranchées souterraines coupant à travers le relief.

On note à ce moment-là de la présence de dalles de couverture de regards de contrôle d'une canalisation hydraulique datant du début du XVIII^{ème} siècle qui alimentait le château de La Roche-Guyon à l'ouest, déjà connue et cartographiée.

Figure 6 Chérence vue aérienne de l'anomalie végétale prise du nord

En 1990 les fouilles commencèrent avec l'instauration de quatre secteurs de fouilles disséminés sur le long de ces tranchées sur le plateau de Chérence afin d'étudier de plus près ces anomalies et leur nature. Les secteurs ont aussi été déterminés par la nature géologique différente des sols à travers le plateau (galets, calcaires, sables, argiles).

Avec ces fouilles, un réseau drainant et un réseau collecteur particulièrement bien étudiés et construits selon la morphologie du terrain furent mis à jour ainsi que des tessons de céramique provenant de pichets.

Cette dernière découverte permit de faire remonter les traces du premier réseau hydraulique étudié au début du XIV^{ème} siècle.

Le but recherché était d'implanter une canalisation d'adduction d'eau à une profondeur suffisante pour pouvoir capter l'eau de la nappe phréatique contenue dans les sables au-dessus de l'argile à Chérence. Cette méthode rappelle celle utilisée depuis le XIII^{ème} siècle à l'Abbaye de Maubuisson, occupée par les moines cisterciens pour le captage des eaux.

Surtout, ce réseau est parallèle à celui, plus récent, du 18^{ème} siècle qui capte l'eau de la même nappe un peu plus en contrebas et qui par un parcours plus escarpé rejoint le château de La Roche-Guyon.

Les deux réseaux d'époques différentes implantés dans les falaises surplombant la Seine traversaient perpendiculairement les crêtes pour profiter au mieux de la pente naturelle étant donné la longueur du parcours depuis la source (3,5 km).

Le château de la Roche-Guyon, alimenté dès le 14^{ème} siècle par un réseau perfectionné et fiable dû, suite à l'assèchement progressif de la nappe de surface, se doter d'un nouveau réseau au début du 18^{ème} siècle qui reprenait le même principe que son prédécesseur, son tracé et sa réalisation étant bien évidemment différent.

Les fouilles archéologiques de 1990 ont donc permis de lever le voile sur les anomalies végétales observées sur le plateau de Chérence mais aussi de réaliser l'importance pour le château de La Roche-Guyon d'avoir un approvisionnement en eau constant de bonne qualité et ce à travers les siècles.

- **Le réseau du XIVème siècle :**

Le réseau du XIVème siècle prend sa source à Chérence dans une nappe se situant au niveau : 125m. NGF. Il est long de 3500mètres linéaires entre sa source et le château du haut et alimentait ce dernier au nord à la cote 86m. NGF, pour un dénivellement de 39m soit une pente d'1,1cm/m. Des gouttières retrouvées dans le parement de la tour aux niveaux 86.11m. NGF et 86.10m. NGF supposent que l'eau arrivait directement dans le logis. Un égout au pied de la tour semble évacuer les eaux vers le sud-ouest à la cote 86,62m. NGF soit 3.48m en contrebas de la conduite. Celle-ci se prolonge jusqu'à un réservoir, initialement de 13m*7,5m*2.8m soit environ 300m³. La galerie aboutit à 45 mètres à l'est où elle disparaît derrière les chapelles troglodytiques du XIXème siècle. A partir de là le réseau parcourait initialement la roche d'est en ouest sur plus de 150mètres derrière le château du bas. Les travaux de redressement de la falaise du XVIIème siècle ainsi que le creusement de boves auraient détruit l'essentiel du réseau, dans « La cour au cerf » et dans celle des chiens.

Ce réseau est constitué de pierres aménagées en piédroits de chaque côté de la canalisation et surmontées de grandes pierres plates pour coiffer le conduit. Les tranchées réalisées pour installer le réseau sont remblayées d'abord avec des petites pierres au plus bas puis avec des déchets tous venants et de la terre.

Figure 7 Coupes des réseaux montrant leur constitution

- Le réseau du XVIIIème siècle :

C'est au cours de l'époque moderne que les réseaux connaissent de nouvelles grandes campagnes de rénovation. Au-delà de simples chantiers de restauration, ils vont être étendus.

À partir de 1736 Alexandre de la Rochefoucault entreprend de développer le réseau. Celui-ci est distinct de celui du XIVème siècle mais en reprend de nombreuses terminaisons. En effet, le réseau prend sa source 10mètres plus bas et plus près de Chérence au lieudit « la Passoire », à l'altitude 115m. NGF, il parcourt ensuite le plateau en suivant le tracé de l'ancien réseau mais respecte une distance d'environ 20 mètres avec le premier. Les canaux se confondent au niveau du réservoir et du château du bas. Ils n'alimentent plus le château du haut. Ce nouveau réseau est composé de tuyaux de terre-cuite imbriqués les uns dans les autres et liés au mortier hydraulique. Il est parcouru à distance régulière de trappes de visites surmontées d'une dalle de pierre afin de garantir l'entretien des canalisations.

Alexandre de la Rochefoucault va étendre les zones de distribution du réseau. Ainsi le réservoir est agrandi pour répondre aux nouveaux besoins du château. Il fait désormais 23 mètres de longueur et garde ses autres proportions: 7mètres de large et 5 mètres de haut soit près de 470 mètres cubes pour le bassin. Un lavoir est construit et est alimenté par les canalisations, il se trouve au nord-est du village et permettait aux habitants de laver leur linge, c'est un aménagement réalisé exclusivement pour les habitants du village et non du château ce qui montre l'attachement de la famille de la Rochefoucault au bien-être des administrés de la commune. Une route est créée dans le prolongement de la rue du lavoir, celle-ci oblige de créer un aqueduc pour l'enjamber car les conduites passent juste au-dessus. Des canaux sont mis en place depuis le réservoir afin d'aller jusqu'au potager dont l'aménagement commence en 1736. La seine étant la source d'alimentation en eau pour les plantes grâce à un système de pompage mécanique l'amenant dans 2 puits, le réseau ne sert qu'à approvisionner 4 bassins circulaires, dis « miroirs d'eau » dans un but purement ornementale. Une fontaine publique est aussi construite devant l'entrée du château. Ces travaux sont achevés en 1742.

Figure 8 Alimentation en eau du potager

La duchesse d'Enville en 1780 décide, à son tour, de réaliser des travaux afin d'alimenter le parc du château. Dans les nouveaux jardins à l'anglaise qui borde la Roche-Guyon, elle veut créer une cascade monumentale et permettre la plantation d'arbustes fleuris au goût nouveau, pittoresque. Suite à ces travaux l'alimentation en eau du potager n'est plus suffisante. La duchesse d'Enville décide de poursuivre le réseau du parc jusque dans le potager, 86 mètres de conduites de grès sont alors posés.

Les aménagements nécessaires à la bonne alimentation de la cascade et du parc vont s'étaler sur 6 ans de 1782 à 1788. On reprend alors le réseau du XIVème siècle qui alimentait le château du haut, les tuyaux en terre-cuite sont remplacés par des tuyaux en grès et une dérivation est créée en amont du réservoir. Celle-ci contourne le donjon et dévie vers le parc. On crée ensuite deux barrages au-dessus de la cascade, le premier, plus haut permet la création d'un bassin et est appelé « mare de la Tour », il pouvait contenir 113m³ d'eau pour des dimensions de 7.2mètres de long, 5.4mètres de large et 3.15mètres de profondeur. Le second, plus en contrebas sert directement à alimenter une cascade monumentale faisant près de 25 mètres de haut débouchant sur un bassin de près de 1500 mètres cubes. 10 mètres de large et 20 mètres de long.

LES RESEAUX HYDRAULIQUES DE LA ROCHE GUYON

Figure 9 Dernier état du réseau complet

- Les Réseaux cisterciens :

Aux XIIIème et XIVème siècles les réseaux hydrauliques se développent principalement dans les abbayes cisterciennes, en effet les moines aillant besoin d'une bonne alimentation en eau pour leurs bâtiments et leurs cultures vont développer des canaux afin d'acheminer celle-ci depuis des rivières où lacs proches. C'est le cas à l'abbaye de Maubuisson et de Royaumont.

Les réseaux de l'abbaye de Maubuisson sont datés du XIIIème siècle, ce sont de larges canaux en pierre qui, comme à La Roche Guyon, sont composés de deux piédroits et d'une pierre horizontale formant linteau. Il semble que des tuyaux en terre-cuite canalisait l'eau, mais suite aux engorgements fréquents les larges égouts ont été préférés, il reste cependant des tuyaux aux niveaux des alimentations des différents bâtiments. Les tronçons réalisés en tuyaux de terre-cuite sont recouverts de mortier hydraulique lissé au gabarit trapézoïdal, en effet les tuyaux de cette époque sont poreux et ont donc besoins d'un enrobage pour assurer l'étanchéité. L'eau se déversait dans un bassin réservoir avant d'alimenter les bâtiments.

Figure 10 Un canal du réseau de l'abbaye de Maubuisson

Les réseaux de l'abbaye de Royaumont ne sont que des canaux de dérivations, en effet l'eau est canalisée depuis la Thève et l'Ysieux, deux rivières présentes sur le site. Un réservoir existe également afin de recueillir l'eau, seules les fontaines sont alimentées grâce à des tuyaux en plomb. Des moulins sont disséminés aux bords des canaux dont les abords ne semblent pas avoir été aménagés en pierre, le canal de l'intérieur de l'abbaye, servant à alimenter les bâtiments, est maintenu de chaque côté par des murs en pierre.

Figure 11 Canaux de l'abbaye de Royaumont

Les réseaux de La Roche Guyon sont très similaires, dans leur conception et dans les contraintes naturelles rencontrées, aux réseaux cisterciens, en effet tous possèdent un réservoir tampon afin de stocker l'eau, tous permettent la canalisation d'une source ou rivière, souvent lointaine. Le réseau de l'abbaye de Maubuisson est le plus ressemblant, nous pouvons avancer l'hypothèse, compte tenu de la proximité des deux sites, que le réseau de l'abbaye de Maubuisson a inspiré celui de La Roche Guyon.

- Etat actuel et relevé des pathologies :

Quand est-il de ce réseau aujourd'hui ? Il nous a fallu plusieurs visites afin de nous rendre compte de l'état général de la presque totalité de cette structure, depuis le plateau de Chérence et jusqu'aux jardins à l'anglaise de la fin du XVIIIème siècle. La présentation qui suit présente les réseaux aujourd'hui ainsi que leur état sanitaire.

De Chérence à la Roche :

Depuis les sources du plateau de Chérence, le réseau court sur près de 3140 mètres par des conduites en gré et/ou en terre cuite jusqu'au réservoir ou elles débouchent sur une petite galerie de 15 mètres de long.

En surface, ce réseau est matérialisé par une succession continue de bouches d'ouvertures carrées. Celles-ci, placées pour la grande majorité dans des parcelles privées, sont partiellement détruite. En effet, les dalles sont brisées, les poignées métalliques sont bloquées par l'oxydation.

Figure 12 Les bouches en pierre sont au milieu des champs, dans l'indifférence générale.

Au fond de ce tunnel taillé dans la craie, cette ouverture figure à la base d'une cloison de moellons en craie et silex jointés avec un mortier hydraulique. Sur la partie supérieure, on retrouve une petite ouverture carrée maçonnée en brique et couverte d'un enduit de plâtre. Cette ouverture donne aujourd'hui sur de la terre. Il s'agit d'un simple trou où les racines de la végétation de surface passent.

Figure 13 L'ouverture de la conduite sur la galerie présente a subis de nombreuses dégradations.

Les éléments métalliques que l'on y retrouve (clous, rivets) sont totalement oxydés. Les 3127 mètres de conduites restantes sont, quant à elles, dans un piètre état. Lâchées totalement à l'abandon elles se sont sûrement effondrées. Nous ne pouvons donner plus de précision sur l'état de cette partie des réseaux car nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour pouvoir les ouvrir et les explorer. Le principal constat que l'on peut néanmoins tirer est qu'elles sont encore en place mais ne peuvent, en l'état, faire passer de l'eau à nouveau.

L'eau chemine ainsi le long du plateau et débouche à l'air libre une première fois sur un aqueduc, élément indispensable pour la faire traverser un relief qui s'abaisse brutalement. Celui-ci enjambe aujourd'hui la route qui mène au village depuis le plateau. Il marque la frontière nord du village de la Roche-Guyon au-delà de laquelle les bois recouvrent tout le relief. De ce fait, il est en bon état sur le plan structurel, malgré quelques dégradations causées par l'environnement. En effet, l'humidité et la végétation altèrent la surface des pierres ainsi que les joints. L'ancienne cunette accueillant l'eau est recouverte de végétation sauvage. De plus, ce petit aqueduc accueille également un poteau destiné à la ligne téléphonique.

Figure 14 L'ancien aqueduc est aujourd'hui une simple arche au-dessus de la route.

Ainsi, l'eau captée à Chérence devrait circuler jusqu'à déboucher sur cette galerie reliée au réservoir. Dans celle-ci, on peut retrouver, en écartant les gravats, une cunette creusée au sol. Elle canalise l'eau jusqu'à la gargouille.

Figure 15 La galerie donnant sur le réservoir. Sous les gravats se trouve la cunette taillée dans la roche.

Le grand Réservoir :

Dès notre première visite, nous nous sommes attachés à évaluer l'état sanitaire du grand réservoir. Même s'il n'est qu'un seul élément dans le parcours de l'eau, il constitue aujourd'hui, la pièce centrale du réseau.

Dans la continuité de l'ancien cheminement de l'eau, il nous faut parler de cette fameuse gargouille qui rejette l'eau à l'écart de la paroi du réservoir. Située à la bouche de la galerie précédente, cette proéminence taillée dans la roche fait figure de proue. On peut y retrouver des éléments maçonnés tout autour ainsi que des reprises à l'enduit hydraulique.

Figure 16 La gargouille taillée dans la roche.

De façon générale, l'espace s'organise en deux grandes parties. A hauteur de cette gargouille nous sommes sur des parois taillées dans la craie, les traces d'outils y sont encore bien visible, que ce soit sur les murs ou le plafond légèrement voûté. La délimitation se fait par une corniche servant de passerelle d'accès et qui cerce littéralement l'ancien bassin. Celle-ci bien que stable et plate n'est pas continue en ce qui concerne sa largeur. En effet, elle varie de 90cm à 60cm. C'est à la fois le chemin d'accès pour l'entretien par exemple, et la délimitation de la hauteur maximum du bassin. En effet, l'eau ne pouvait pas remplir la totalité des 600 mètres cubes du réservoir, elle se concentrait dans la partie inférieure, conditionnée spécialement pour pouvoir l'y accueillir. Bien que plus étroite du fait que l'on a la base de ce chemin de ronde, ce bassin fait néanmoins près de 470 mètres cubes, soit une hauteur de 2,9 mètres d'eau au maximum. Dans un souci d'étanchéité de ce dernier, les parois et, sans doute le sol, ont été recouvertes d'un enduit hydraulique pour empêcher les infiltrations d'eau.

Le Réservoir étant complètement souterrain, on y retrouve une sorte de microclimat. En effet, la température y est plus élevée de 4 à 5 degrés par rapport à l'extérieur et il conserve un taux d'humidité conséquent. Il est donc propice au développement de colonisation biologique, comme nous avons pu le constater sur l'ensemble des parois taillées sur la partie supérieure de la cavité. Dans le même sens, sa localisation sous les bois a permis aux racines des arbres de percer la craie au niveau de son plafond et de courir le long de ces mêmes parois.

Figure 17 La végétation et le lichen recouvre les parois de la partie supérieur du réservoir.

La partie sud-est du réservoir, qui comprend les restes de l'ancienne passerelle et l'accès au fond du bassin, a été durement éprouvée. On y constate une forte concentration de lichen sur les éléments non-enduits.

Figure 18 De l'ancienne passerelle, il reste l'armature d'acier, une rambarde et quelques planches de bois moisi par l'humidité et le temps.

Par ailleurs, les parties métalliques ont subi l'ouvrage du temps. Les poutres d'acier figurant l'ancienne passerelle (visible sur la gravure du XIXème) sont plutôt dans un état correct, à l'exception de quelques traces d'oxydations. L'ancien plancher dont il reste quelques planches et entièrement moisi par l'humidité. Les scellements en ciment s'effritent. L'humidité est encore à mettre en cause. L'échelle d'accès au fond du réservoir est en revanche l'élément le plus éprouvé. Scellée à son sommet, elle est totalement oxydée en profondeur, et menace de se détacher de la paroi et de tomber en morceaux.

Figure 19 Les parois en mortier hydraulique ont servi de support aux squatters.

Nous devons nous attarder à présent sur le bassin en lui-même. Le réservoir étant relativement libre d'accès, il a subi les nombreux passages de visiteurs et est ainsi le premier témoin des dégradations des squatteurs. En effet, depuis sa trappe d'accès sur la terrasse boisée, on peut directement rentrer, à l'insu de tous à l'intérieur. Les parois maçonnées bassin, protégées de l'humidité, sont couvertes de graffitis divers, d'inscriptions et de tentatives de gravures diverses. Le sol est quant à lui couvert de débris de ces mêmes squatteurs, de restes de parpaings et de traces d'occupation (feux, détritius,...). De plus, il recueille également les chutes de débris des parties supérieures et du plafond.

Figure 20 On note un amoncellement de gravats divers sur l'ensemble du fond du bassin.

Figure 21 Le bassin a fait l'objet de nombreux squats.

La paroi Sud-ouest est la plus complexe, du fait des travaux de maçonnerie qui y ont été effectués. Elle se présente sous forme d'une paroi taillée dans la roche avec des éléments d'une cloison en moellons jointés par un mortier hydraulique. On y distingue quatre ouvertures. Deux fenêtres au centre faisant 90*90 cm sont fermées par des cloisons en briques et ciment. Une seconde paroi extérieure constituée de moellons renforce cette condamnation. L'ouverture de droite (au Sud-ouest), qui donnait sur la passerelle, est condamnée par un mur en parpaing et ciment modernes. Il ne reste que l'ouverture de gauche (Sud-est) pour accéder au réservoir. Celle-ci est taillée dans la craie et est composée d'éléments maçonnés en brique sur l'extérieur. En effet, elle possède un enduit et un arc en fer totalement oxydé. C'est dans cet accès que l'on peut constater des traces de colonisation biologique sous forme d'algues vertes sur l'enduit et la craie exposée à l'extérieur. Sur l'ensemble de cette façade, on peut trouver quelques traces de microfissures. De plus, cette paroi présente des reprises à l'enduit sur sa partie supérieure.

Figure 22 Actuellement unique moyen d'accès au réservoir, la porte demeure très difficile d'accès.

- La Terrasse du réservoir et son chemin d'accès.

Depuis la place de l'église au cœur du village, il nous faut emprunter l'escalier à flanc de falaise qui mène vers les chemins de randonnées dans le bois de la Roche. Au détour d'un de ces chemins, situé juste au-dessus du ravin dans l'alignement avec la ruelle qui accède à la place de l'église, nous devons nous en écarter pour prendre un petit sentier discret, passer un petit ravin puis grimper jusqu'à une plate-forme naturelle. Nous sommes alors à 40 mètres environ au-dessus des parties communes du château. C'est alors qu'il faut descendre sur 12 mètres dans leur direction par une ouverture à travers la végétation. Le passage est raide et il faut s'aider de ces mains pour aboutir enfin sur une terrasse naturelle.

Figure 23 Chemin à travers la végétation, aucun aménagement n'est prévu pour en faciliter l'accès.

Perchée dans un creux de la falaise, ce promontoire est à la fois l'unique moyen d'accéder à l'entrée du réservoir et un superbe point de vue sur le village et la vallée de la Seine.

Il se présente comme un espace de 10 mètres de long pour 7,50 mètres de large, placé entre la paroi de la falaise de craie et le vide juste au-dessus des communs du château. Inondée de végétation, il s'agit d'une marche dans la craie.

Au milieu des buissons, on y trouve un bloc collé à la paroi du fond. D'une largeur de 1,20 mètre sur l'extérieur, il fait presque 1 mètre à son maximum. Une ouverture est présente à quelques centimètres en dessous. Il s'agit de l'unique moyen d'accès au réservoir, c'est-à-dire de la porte maçonnée que l'on ne peut atteindre qu'à la force des bras. Les briques sont partiellement déposées et le mortier, soumis aux contraintes extérieures, s'effrite.

Figure 24 De l'extérieur, on ne peut pas distinguer le réservoir.

Dans son alignement, et en toute logique, nous devons retrouver les traces des deux fenêtres ainsi que de la seconde porte qui donnait sur la passerelle. Compte tenu de la différence de niveau du sol entre la base de l'ouverture existante et de la terrasse, il nous apparaît que ces ouvertures sont enterrées dans leur presque totalité. Cette théorie est confirmée par la découverte du haut de ces ouvertures, cachées dans la végétation au niveau du sol.

Figure 25 le remblais et la végétation recouvrent la presque totalité des trois autres ouvertures.

Par le travail du temps, le réservoir est à présent totalement enterré, à l'exception de cette petite bouche qui en permet encore l'accès.

En étudiant le reste de cet espace, on peut y remarquer également la présence d'une plaque d'acier, totalement oxydée, à hauteur du sol, et située sur la paroi perpendiculaire à celle du réservoir. Un léger courant d'air y passe, preuve de la présence d'un espace derrière cette plaque.

Figure 26 Une plaque d'acier totalement oxydée interdit l'accès à une galerie.

Pour découvrir cet espace, il nous a fallu explorer le second accès au réservoir, c'est à dire le tunnel du château.

- La galerie du château :

En suivant les plans et les relevés archéologiques, nous avons exploré le château et c'est au détour de l'ancien passage vers la chapelle troglodyte que nous avons découvert une grille donnant sur une profonde galerie. Celle-ci fait près de 50 mètres de long pour une hauteur sous plafond qui varie de 1,80 mètre à 1,67 mètres, entièrement taillée dans la craie elle est l'ancienne conduite d'accès au réservoir depuis le château.

Ce souterrain se compose d'une longue galerie en « S ». Depuis son entrée, on aboutit, 10 mètres plus loin, sur une alcôve. Une ancienne ouverture donnant dans la falaise au-dessus de la cour d'entrée du château et aujourd'hui condamnée par une cloison en moellons. Elle sert aujourd'hui d'entrepôt pour accumuler les gravats des chantiers précédents. En poursuivant dans la galerie, 15 mètres plus loin, nous trouvons une bouche au sol et à flanc de la paroi droite. Elle s'ouvre sur une cheminée qui part de la cour du château et monte jusqu'au sommet de la falaise. En poursuivant notre route, 36 mètres plus loin, nous trouvons une seconde alcôve, beaucoup plus profonde et envahit par les racines. Nous sommes ici, juste en dessous de la forêt, et la végétation a percée la craie jusqu'à la galerie. Un remblai constitué de terre et de gravats plus ou moins gros condamne l'accès depuis l'extérieur. Les plans que nous possédons indiquent la présence d'une sorte de terrasse à l'extérieur. Seulement, avec les mouvements du terrain et le développement de la végétation, cette bouche d'accès est totalement inaccessible depuis l'extérieur.

Figure 27 Les deux anciennes ouvertures de la galerie ont été condamnées, la végétation a traversé leurs parois, des déchets y sont laissés à l'abandon.

Enfin, après 50 mètres nous accédons à l'extrémité de la galerie. Cette dernière se divise en deux sections. La basse part en ligne droite et aboutit sur une cloison enduite. Notons la présence d'un vide à la gauche de sa base. Il s'agit encore d'une conduite de cheminée allant de la cour jusqu'au sommet de la falaise.

La seconde section s'écarte un peu sur la droite et remonte de près d'un mètre. Elle aboutit sur une cloison constituée d'un cadre en briques, de parpaings moderne depuis sa base qui fait près de 1,20 mètre de haut et d'une plaque de métal totalement oxydée sur sa partie haute. Cette même plaque qu'à l'extérieure. Il s'agit ainsi d'un ancien passage pour accéder à la terrasse du réservoir.

Figure 28 De l'intérieur, l'ouverture vers la terrasse présente aussi une cloison en parpaings modernes.

Le réseau hydraulique ne se réduit pas à ces quelques éléments. En effet, avant le réservoir il possède un second réseau qui s'écarte pour passer bien au dessus des galeries que nous avons présentés.

- Les aménagements hydrauliques de la fin du XVIIIème siècle.

Ce réseau contournait le donjon médiéval et servait à alimenter les bassins et la grande cascade des jardins du XVIIIème siècle. Aujourd'hui, avec la modification du relief et de la végétation, il est quasiment déposé.

On peut cependant découvrir une ancienne galerie située sous le donjon, au cœur des bois. Accessible par son entrée Est, elle se présente sous la forme d'un tunnel taillée dans la craie, faisant près de 30 mètres de long pour 1,80 mètre de haut. Sa paroi sud est équipée d'un petit renforcement servant à accueillir une gouttière également taillée dans la roche. On peut en sortir de l'autre côté, non pas par une bouche taillée mais grâce aux mouvements de terrain qui ont permis une ouverture naturelle dans le parc. Cette galerie faisait partie du réseau hydraulique servant à acheminer l'eau dérivée depuis le réseau de Chérence jusqu'aux deux bassins des jardins. Les gravats en condamnent à présent l'accès par l'ouest.

Figure 29 Sous le donjon, on peut retrouver cet ancien passage. A l'abandon aujourd'hui, il permet d'accéder au parc en évitant les grillages.

En poursuivant plus avant depuis le sommet de ces anciens jardins, nous pouvons tomber sur les deux anciens bassins de stockage de l'eau. Au cœur des bois, ces derniers sont enterrés dans leur intégralité et ne sont décelable qu'avec l'effet de terrassement qu'ils produisent. On peut voir cependant la bouche d'ouverture, aboutissement des réseaux, qui faisait jaillir l'eau dans les jardins. En moellons, elle dispose d'une ouverture avec un arc plein cintre en brique.

Figure 30 La façade maçonnée donnant sur les bassins supérieurs au-dessus de la cascade est envahi par la végétation.

Si on suit l'ancien cheminement de l'eau, il nous faut descendre plus bas dans le parc pour pouvoir accéder à la raison d'être de cette grande dérivation, de ces bassins, c'est-à-dire la cascade monumentale. Taillée dans la roche, elle devait fonctionner ponctuellement et offrir un paysage sauvage au flanc du château. Aujourd'hui, la cascade ne fonctionne plus et nous avons ainsi une grande alcôve taillée dans la falaise de craie. Les parois présentant des traces d'aménagements sous formes de cavités et d'entailles. En remplacement de l'eau, la végétation s'écoule le long de la paroi du fond, depuis son sommet. Un massif de terre recouvert de diverses plantes sauvages et constitué par des remblais et des gravats comble en partie ce renforcement.

Figure 31 Malgré la végétation, le site de l'ancienne cascade conserve son caractère monumental.

L'eau ne s'écoule plus, la nature a repris ces droits et a véritablement submergée les aménagements de l'extrémité du réseau hydraulique dans les jardins à l'anglaise.

- Vers le potager :

Depuis le grand réservoir, l'eau est acheminée vers les parties inférieures du château, vers son potager. En chemin, elle alimentait la fontaine municipale, offerte par le Duc Alexandre au début du XVIII^{ème} siècle. Aujourd'hui, cette fontaine est alimentée via les nouvelles conduites qui alimentent la ville. Le réseau lui poussait jusqu'au potager pour alimenter quatre bassins circulaires. Il s'agit d'eau potable servant d'ornement dans le potager. Pour arroser les plantes, les jardiniers utilisaient de l'eau pompée depuis la Seine.

Figure 32 Les bouches d'accès à l'eau marquent l'extrémité du réseau hydraulique de la Roche-Guyon

Ces bassins faits en pierre de taille sont aujourd'hui condamné via des cloisons en bois, ils ne sont plus alimentés.

Nous ne devons pas oublier de mentionner le fait que le réseau, sous l'initiative du Duc Alexandre, servait également à alimenter, depuis les conduites situées au-dessus du réservoir, le lavoir du village. Encore debout, ce lavoir n'est plus du tout alimenté. Il a cependant déjà fait l'objet d'une rénovation au niveau de sa charpente, de sa toiture et des maçonneries.

Figure 33 L'ancien lavoir reste en bon état mais n'est plus du tout alimenté en eau.

➤ Projet de mise en valeur :

- Partie commune : Terrasse et aménagements extérieurs :

La terrasse dans l'état actuelle des choses est une zone plate naturelle issue des mouvements de terrains et inondées de végétation. Le chemin pour y accéder se sépare de la route de randonnée, descend un petit ravin et tombe le long d'une pente raide pour aboutir sur cette esplanade. Il est donc très difficile d'accès et quasiment invisible à l'œil non-avertit.

La réhabilitation du réservoir, quelle qu'elle soit, nécessite que nous nous intéressions également au traitement de ce sujet. En effet, il offre la possibilité de créer un point de vue particulier sur l'ensemble du village de La Roche-Guyon, une halte de promenade et un point d'exposition ouvert pour pouvoir accéder au Réservoir. Qu'importe le choix effectué sur la rénovation du réservoir et de la galerie attenante, cette terrasse devrait pouvoir accueillir, en toute sécurité, des visiteurs.

Dans le projet qui suit, l'objectif est d'aménager l'ensemble du site, du départ du chemin de randonnée jusqu'à la terrasse du réservoir. Il doit s'intégrer dans le paysage en ayant un caractère naturel et une esthétique simple et sauvage.

On distinguera deux parties. En premier, nous traiterons de la terrasse, puis après, du chemin d'accès de la terrasse depuis le chemin de randonnée.

Dans l'optique de restauration et de mise en valeur, les 60m² de terrain sur la terrasse verront la totalité des broussailles et de la végétation l'ayant envahi déposée. De plus, il faudra effectuer une remise à niveau de toute la surface en creusant le terrain sur 1 mètre afin de se placer au même niveau que les ouvertures de la galerie et du réservoir. Il y aura donc près de 60 mètres cubes de terre et de gravats divers à évacuer.

Avant de poursuivre les travaux en toute sécurité, il faudra procéder à la pose de filets de sécurité attenante à la paroi taillée. Celui-ci aura pour objectif de prévenir des éventuelles chutes de pierre et de végétation située juste au-dessus du site. Ce grillage sera ainsi collé à la roche et en partie caché par les « cascades végétales » s'écoulant quelques 9 mètres au-dessus.

Une fois l'ensemble de la terrasse creusée et dégagée, nous pourrons procéder à la pose d'une terrasse charpentée. Cette structure de 27m² sera une plate-forme hors-sol sur pilotis.

Au niveau structural, cette terrasse bois reposera sur une charpente, la descente de charge étant assurée par des poteaux de bois fixés sur des plots de fondation coulés dans le sol regréé. Ainsi, cette structure sera composée de poteaux scellés au sol sur lesquels une charpente en bois accueillera les solives et le plancher. Pour des raisons de sécurité, un garde-corps en bois de 12 mètres de long et d'une hauteur de 1,20 mètre sera fixé. Il ceinturera la terrasse depuis la fin de la paroi rocheuse et jusqu'au chemin d'accès.

Figure 34 Croquis présentant un exemple type de plate-forme en bois.

A présent, nous devons nous intéresser à l'aménagement du chemin d'accès à travers les buissons et le ravin. Pour permettre un accès propre et sécurisé à cette terrasse et au réservoir, l'ensemble de ce sentier doit être travaillé.

Pour présenter un projet net, nous identifierons 3 éléments distincts dans ce chemin depuis la terrasse.

En premier, la butte de terre qu'il faut descendre en s'aidant des branches pour arriver à la terrasse. Comme cette dernière, elle subira un déboisement partiel. La végétation sera déposée sur la partie coté ravin sur une bande d'un minimum de 1,40 mètre de large. Il s'agit donc de conserver une coulée verte du côté de la terrasse. De plus, il faudra procéder à un nivellement partiel du terrain afin de casser sa pente, en partie.

Une fois cette action effectuée, nous pourrons procéder à la pose d'un escalier en bois, équipé de garde corps. Ce dernier fera 1,40 mètre de large pour 16,5 mètres de long et sera scellé au sol via des fondations maçonnées. Il permettra un accès simple et sécurisé depuis la terrasse jusqu'à notre second élément, la plate-forme.

Figure 35 Exemple d'escalier en bois, la structure pourra présenter des garde-corps similaire.

Dans la continuité de l'escalier, nous devons reprendre la petite terrasse naturelle faisant la jonction entre cette butte et le ravin. Toujours dans l'optique de la mise en accès, nous y construirons une petite plate-forme en bois avec des fondations maçonnées, de 1,5 m². Elle sera dans la même configuration que la plate-forme en bois de la terrasse et possèdera donc les mêmes caractéristiques. Seulement, elle présentera deux accès. L'un vers l'escalier car elle en sera l'extrémité supérieur, l'autre vers le troisième élément de l'ensemble, le ravin.

Dans la configuration existante, le passage de ce petit ravin se fait par un sentier qui y descend avant de remonter vers la butte. Depuis la plate-forme que nous proposons de créer au sommet de cette dernière, nous voulons installer une passerelle en bois enjambant ce vide sur près de 12 mètres. Cette dernière disposera de fondations maçonnées au sommet de la butte et au niveau du petit sentier amenant au chemin de randonnée, d'une structure charpentée, de solives ainsi que d'un plancher bois. Comme sur le reste de l'installation, des garde-corps se verront posés afin d'assurer la sécurité.

Figure 36 Exemple type de passerelle en bois à Albiez.

Au final, ce coin sauvage accueillera une structure entièrement en bois permettant un accès depuis le chemin de randonnée à la terrasse du réservoir. Remise au niveau général, cette dernière donnera sur la porte d'accès à la galerie de maintenance mais surtout sur les quatre ouvertures du réservoir.

L'ensemble bois s'intégrera dans le paysage naturel et offrira un moyen esthétique et sécurisé pour permettre aux passants de découvrir le réservoir de la Roche-Guyon et d'y accéder. Le point de vue sur la vallée de la Seine sera un attrait supplémentaire contribuant au charme du site.

De plus, nous pouvons poursuivre nos aménagements de la terrasse pour pouvoir la mettre d'avantage en valeur.

La coulée verte que nous avons volontairement laissée sur le côté de l'escalier pourra accueillir des plantations diverses. L'espace de la terrasse se verra équipé de deux bancs tournés vers le panorama et de panneaux explicatifs relatant du réservoir, des réseaux hydrauliques de la Roche-Guyon et du Vexin français.

A travers ce projet de réhabilitation, nous conservons l'objectif de mettre en valeur le réservoir en permettant l'accès libre depuis les chemins existants. La création d'un ensemble en bois s'intègre dans ce paysage sauvage et reste relativement discret. Par la suite, les grandes randonnées qui ont régulièrement lieu autour de la Roche-Guyon pourront disposer d'un nouveau point de halte pour découvrir une nouvelle partie du patrimoine.

Figure 37 Croquis présentant le projet d'aménagement

- Premier projet de réhabilitation du réservoir: Création d'un espace polyvalent

La première visite de la Roche-Guyon, le 4 décembre 2013, a permis de nous amener une grande question autour du potentiel extraordinaire de ce château multi-époque qui n'est presque pas exploité, faute de moyens principalement. Dans cette idée, la réflexion autour de la possible mise en valeur de notre sujet nous a amené à présenter un projet permettant un accroissement de l'attractivité autour de ce site, ainsi qu'une plus grande ouverture sur le public. Pour aller encore plus loin, nous avons porté l'idée d'aménager ces anciens réseaux hydraulique dans le cadre d'un programme plus vaste de mise en valeur, tout en suivant les préceptes de la charte du Parc régional du Vexin Français.

Le projet qui suit répond également au principe d'être déposable dans sa quasi-totalité, ceci dans le but de permettre des fouilles archéologiques des réseaux hydrauliques. De plus, ce projet présente trois échelons de travaux, chacun ayant ses propres objectifs.

En premier, il s'agit de travailler sur l'accessibilité au site. Dans ce cas, nous nous concentrons autour de deux grands axes, la galerie qui va du château au réservoir et l'accès par l'extérieur

Dans un second temps, la priorité est donnée à la mise en sécurité du site, que ce soit au niveau du réservoir ou au niveau de la galerie de liaison avec le château.

Enfin, la dernière phase consiste à créer les aménagements pour permettre une exploitation et une mise en valeur de l'ensemble.

Bien entendu, la situation géologique et le relief ne nous permet pas, dans ce cas, d'avoir des séparations nettes entre ces objectifs.

- **La Galerie de maintenance, du château au réservoir**

Celle-ci est l'unique moyen d'accès au réservoir depuis le château. Long tunnel creusé dans la craie, elle dispose potentiellement de trois ouvertures supplémentaires. Dans le cadre de notre projet, il va nous falloir aménager quatre ouvertures.

Ainsi, la première tâche va consister à percer les deux « fenêtres », respectivement à 10 mètres et à 35 mètres depuis l'entrée côté château.

La première donnera juste au-dessus de la cour du château. La seconde s'ouvrira donc sur une parcelle boisée, au-dessus des communs du château. Pour cela, il nous faut déposer les

cloisons en moellons ainsi que les remblais qui les condamnent actuellement. Cela permettra un apport de lumière naturelle dans la galerie, une aération supplémentaire et, dans le cas de la première fenêtre, un nouveau point de panorama juste au-dessus de la cour principale du château.

Dans un second temps, nous devons également ouvrir l'accès à la terrasse. Nous allons donc déposer les parpaings et la plaque d'acier totalement rouillée qui condamnent la porte donnant sur l'extérieur du réservoir. En dégagant cet accès, nous pouvons alors disposer d'une seconde entrée. Seulement, cette ouverture ne peut demeurer libre. En effet, il se pose le problème de circulation des visiteurs entre l'extérieur et le château, donc entre les visites libre et gratuite et les visites payante. Dans notre projet, nous avons pris parti d'inclure l'exploitation du réservoir par le château et donc d'intégrer ce dernier dans la partie payante du domaine. Ainsi, cette porte d'accès à la galerie depuis la terrasse devra être bloquée par la suite.

Figure 38 L'accès à la terrasse a été comblé en urgence, il sera rouvert.

Il nous faut néanmoins permettre l'accès au réservoir depuis la galerie. Le travail le plus délicat s'avère être l'aménagement de ce passage. Dans ce cas, nous avons décidé de reprendre l'idée des étudiants ayant travaillé sur « Les Réseaux hydrauliques du Château de

la Roche-Guyon³ » qui avaient suggéré le percement d'un tunnel entre notre galerie et le réservoir. Ce dernier serait ainsi accessible depuis les souterrains et donc depuis le château. Afin de pouvoir profiter de la grande galerie, ce nouveau tronçon partirait donc du carrefour au bout du tunnel, dans la continuité de ce dernier pour déboucher au niveau de la passerelle du réservoir. Il s'agit donc de prolonger la galerie en perçant la paroi cloisonnée qui la bouche et de forer dans la craie sur 4 mètres environ.

Figure 39 L'extrémité de la galerie donne sur une paroi maçonnée. Elle sera ouverte et prolongée vers le réservoir.

Bien entendu, afin de conserver une identification nette des parties historique du tunnel, les parois de ce nouveau tronçon seront plus lisses, plus moderne. Il y aura donc un contraste avec les parois taillées.

Une fois la phase de percement effectuée, il s'agira de déblayer l'ensemble des gravats, des remblais et des éléments abandonnés au fil des années mais également de dégager les racines qui ont percées à de multiples endroits la voûte. Pour faciliter cette évacuation, nous pouvons disposer une goulotte au niveau de la première fenêtre afin de mettre directement en camion pour l'évacuation.

A ce stade des travaux, la galerie présente trois accès, respectivement depuis le château, le réservoir et la terrasse, ainsi que deux fenêtres. Nous devons à présent refermer ces ouvertures.

³ Christophe Toupet, Marc Viré, Marion Rouet, Antoine Germa, Laurent Costa et Christopher Manceau.

Les deux fenêtres vont se voir équiper d'un châssis à sceller ainsi que d'une fenêtre bois dotée d'un verre securit. Ces deux ensembles vont également inclure un système d'aération par ventilation.

La porte d'accès depuis la terrasse va également être modifiée afin de devenir une porte de sécurité pour les évacuations. Elle accueillera donc un châssis sans seuil posé sur l'extérieur afin de ne toucher qu'au minimum à l'encadrement en brique ainsi qu'une porte vitrée en verre securit recouvert de films anti-graffiti et antieffraction, sans poignée extérieur. Il s'agit d'en faire une sortie de secours en plus d'un point de lumière naturel.

L'accès depuis le réservoir restera libre. L'accès depuis le château conservera sa grille pour des raisons de sécurité.

Dans le même temps, il nous faut sécuriser la galerie et donc bloquer les deux bouches au sol qui donnent sur des conduites de cheminées de près de 15 mètres de profondeur. Pour cela, nous scellerons dans le sol et la paroi des grilles en acier inoxydable. La poutre en bois située à l'embranchement se verra également remplacer par une poutre neuve, traitée contre les moisissures.

A partir de ce moment, la galerie est le moyen d'accès au réservoir depuis le château. Elle dispose d'ouvertures d'un bout à l'autre ainsi que d'une sortie de secours en cas de problèmes. Les pièges qui l'agrémentaient ont été condamnés. Nous pouvons donc passer à la dernière phase des aménagements, l'installation électrique.

Comme nous le décrirons par la suite, le réservoir va nécessiter une alimentation électrique. Il nous faut donc faire passer un câble depuis le château et jusque dans le réservoir.

Ne voulant pas toucher aux parois de la galerie afin de respecter au maximum les traces archéologiques, cette ligne électrique va devoir passer en saillie le long de la galerie. La solution trouvée serait de la faire passer dans une conduite en terre cuite, similaire à celles employées dans le réseau hydraulique au XVIIIème siècle. Cette conduite suivrait le cheminement de la galerie, malgré la coupure imposée par le décrochage au bout de 30 mètres. Elle offre une solution esthétique au passage du courant, mais également une sécurité relative en permettant de protéger le câble. Il faut prévoir également la pose, en attente, d'un fil supplémentaire afin de permettre la facilité de passage d'un nouveau câble éventuel par la suite. La conduite sera posée le long de la paroi gauche depuis l'entrée château, à l'emplacement des anciennes conduites. Enfin, nous pouvons poser des spots tout le long de la galerie. Une disposition d'un spot fixé à cette conduite en terre-cuite tous les 20 mètres offre assez de lumière pour un accès en toute sécurité.

Figure 40 La galerie ne dispose d'aucun véritable aménagement, le câble qui court à sa base n'est pas fixé.

La galerie ainsi reprise est donc mise en sécurité et retrouve une fonctionnalité d'accès au réservoir. Elle dispose également d'un éclairage naturel, partiel, et d'un éclairage artificiel fixe, démontable. Les aménagements effectués touchent au minimum à la structure d'origine et peuvent être déposés en partie pour permettre un travail de fouille archéologique.

Nous nous tournons à présent vers les travaux d'aménagements du grand réservoir.

- Le Réservoir de la Roche-Guyon

Actuellement, le réservoir est relativement libre d'accès et subit régulièrement des occupations diverses, aux vues des restes de débris et de feux de camps que l'on y retrouve. Avec l'ouverture du tronçon donnant sur la galerie et donc sur le château, il nous faut remédier à ce problème. De plus, cette nouvelle liaison offre au site un nouvel espace exploitable. Suite à nos nombreuses visites de la Roche-Guyon, nous avons pu tirer la conclusion suivante :

Le château dispose d'un énorme potentiel mais n'en exploite qu'une infime partie.

Dans ce sens, les autres souterrains du château (colombier, chapelles, dépôts de munitions et tunnels par exemple) présentent tous les mêmes caractéristiques qui sont de disposer d'un grand espace totalement vide, amenant la notion d'abandon.

Le projet que nous avons imaginé autour du réservoir tend à donner le change. En effet, au-delà de la simple mise en accès, nous nous proposons une conversion partielle de l'espace

afin de créer une salle polyvalente au bénéfice du château. Les travaux décrits par la suite ont donc 3 objectifs principaux : la mise en accès, la mise en sécurité et la mise en valeur, passant par l'aménagement de la salle.

La première phase des travaux doit se concentrer sur la mise en accès au réservoir. Au terme des aménagements effectués dans la galerie, nous avons une nouvelle ouverture à l'angle supérieur coté passerelle. Celle-ci donne accès directement depuis le château. En partant de la gravure du XIX^{ème} siècle, unique représentation d'époque du réservoir, les 4 ouvertures seront percées et dégagées.

Figure 41 Gravure du XIX^{ème} siècle représentant l'accès au réservoir, la passerelle est le principale moyen d'accès.

L'actuelle porte (à gauche sur l'image) verra son accès dégagé⁴, les 3 autres ouvertures présentent une cloison constituée de briques et de moellons. Ces dernières seront déposées, dégagant ainsi deux fenêtres ainsi que la porte de droite, ancien accès à la passerelle pour les visiteurs.

Une fois ces ouvertures percées, la maçonnerie sera reprise partiellement sur chacun des châssis pour les consolider.

Une fois cette phase de dépose effectuée, nous pouvons alors évacuer l'ensemble des gravats par la terrasse, sans avoir à occuper la galerie. Dans la même phase, les débris et autres débris et racines qui jonchent quasiment toute la surface sur réservoir seront évacués. De plus, il faudra également enlever les gravats parsemant la galerie qui débouche sur la gargouille médiévale. La gouttière creusée à même le sol sera ainsi totalement dégagée.

⁴ Voir le projet d'aménagement extérieur

Les parois de la partie inférieure du réservoir devront être nettoyée afin d'éliminer tous les graffitis qui les recouvrent. Dans le même sens, le lichen qui recouvrent les parties supérieur du réservoir sera traité et déposé.

Une fois cette grande phase de dépose et de nettoyage de l'ensemble effectuée, nous pouvons commencer les travaux d'aménagements.

Le réservoir dispose alors de 5 ouvertures. Les 2 fenêtres centrales vont accueillir chacune un châssis et une fenêtre composée de verre securit avec un film anti-graffiti. Elles disposeront également d'un système d'oscillo-battant afin de permettre une aération de la salle. Cependant, pour des raisons de sécurité nous nous verrons contraints de proposer la pose de barreaux à l'extérieur de ces 2 ouvertures. Les 2 portes, donnant respectivement sur la corniche et l'ancienne passerelle, seront soumises au même traitement. En effet, l'accès depuis le château les rend inutile. Cependant, nous conserverons ces ouvertures. Elles auront ainsi un châssis sans seuil et une porte en verre securit équipé d'un film anti-graffiti. Entre les nécessités de maintenance et les passages d'évacuation, nous nous devons de conserver ces accès potentiels.

Le gros du travail va s'effectuer au niveau de l'ancienne passerelle. En effet, l'ouverture de la galerie donnant au niveau de la corniche, le fond du réservoir se situe à environ 3 mètres en contrebas. En reprenant le principe de passerelle présente sur la gravure du XIXème siècle, nous proposons de reprendre les poutres d'acier encore en place et de recréer une nouvelle plate-forme.

Figure 42 L'armature de l'ancienne passerelle peut être reprise pour la nouvelle.

Les scellements de ces deux poutres seront à reprendre dans le but de les sécuriser et de les consolider. Nous aurons ainsi une armature apte à accueillir une nouvelle passerelle. Ce nouveau plancher constitué de lattes de bois constituera la nouvelle plate-forme. De plus, l'espace triangulaire entre la poutre intérieure et les parois sera comblé par un plancher sur-mesure, légèrement incliné du fait que ces points de pose seront la poutre d'un côté et la surface de la corniche d'un autre. Cette plate-forme assurera une continuité entre l'ouverture de la galerie et le reste de la passerelle. Elle sera équipée d'une rambarde en acier et câble. L'objectif étant, comme pour la nouvelle galerie forée, de marquer le contraste entre les éléments modernes et les éléments anciens.

Par la suite, un escalier droit sera posé, le long de la paroi maçonnée qui possède les ouvertures. Cet escalier fera la liaison entre la passerelle et le fond du réservoir, permettant aux visiteurs de descendre et de profiter de l'ensemble de l'espace. Pour cela, l'escalier devra avoir ces fixations scellées chimiquement dans des trous forés dans le sol, et fixé via des chevilles dans la poutre d'acier de la passerelle. Il s'agit ici de toucher au minimum au site tout en permettant une mise en accès. En uniformisant le plancher et les marches d'un côté, et l'ensemble des rambarde de l'autre, nous obtenons ainsi une structure homogène moderne permettant la mise en accès en toute sécurité au réservoir.

Figure 43 Exemple de modèle d'escalier possible. Le style moderne en rupture avec le site marque le contraste.

La corniche qui fait le tour du bassin se verra donc interdite d'accès. Pour des raisons esthétiques et de respect du site, nous devons éviter d'installer une rambarde suivant tout le long de la corniche, enjambant la gargouille. Les visiteurs ne seraient ainsi pas en sécurité en circulant sur ce passage irrégulier au-dessus du vide.

A présent, nous pouvons nous intéresser à l'aménagement du fond du bassin. Celui-ci présente une surface de près de 280 m². Le choix que nous avons fait tend à y installer un faux-plancher. Celui-ci, constitué de lattes de bois similaire à celles constituant la passerelle, seront fixé sur une armature métallique elle-même en suspens sur des plots posés. Nous aurons donc un faux-plancher situé à quelques centimètres au-dessus du sol d'origine, il ne l'altérera pas et permettra ainsi une occupation du site sans nuire à son intégrité. De plus, cette structure est entièrement déposable en cas de projet voulant modifier le site ou en cas de prévisions de fouilles archéologiques par exemple.

Figure 44 Le faux plancher sera surélevé au-dessus du sol original.

Pour l'ancienne échelle d'accès au fond du réservoir, nous n'y toucherions pas hormis par une application de couches de traitement de l'oxydation afin d'enrayer sa dégradation

En ce qui concerne l'installation électrique, le câble passant par la galerie débouchera au niveau du carré situé dans la paroi, à droite du passage vers cette dernière. En conservant l'utilisation de conduites de terre cuite, présente sur la paroi du bassin juste sous la passerelle, le câble circulera sous la plate-forme, dans ces tuyaux pour arriver juste sous l'armature du faux-plancher. L'avantage de ce dernier est qu'il permet une libre circulation de notre installation électrique sur l'ensemble de la surface. Ainsi, cela va nous permettre d'alimenter l'éclairage du réservoir.

Sur tout le pourtour de la nouvelle plate-forme, des spots encastrés directement dans ce faux-plancher seront disposés à intervalle régulier. L'objectif au niveau de l'éclairage consiste à créer un jeu de colonnes de lumières dans cette grande salle voûtée. L'avantage de disposer d'un faux-plancher est à la fois de pouvoir cacher l'ensemble de l'installation électrique mais aussi d'accueillir les spots. La structure d'origine du réservoir n'est donc pas touchée.

Figure 45 Schéma d'installation des spots encastrés (en gris clair) . Passant à travers le faux plancher (en marron) , ils ne touchent pas le sol. Le câblage (en rouge) est simplement posé sur le sol. L'armature métallique (en noir) assure l'espace entre le plancher et le sol d'origine

En allant plus loin, le câble peut poursuivre son chemin en remontant via un trompe l'œil sous la forme d'une conduite en terre-cuite, la paroi du bassin à l'angle qui fait face à la passerelle afin de passer le long de la paroi au niveau de la corniche et remonter toute la galerie de la gargouille. La finalité de ce parcours étant d'alimenter un dernier point d'éclairage simplement posé au fond, pour éclairer la bouche de sortie des conduites souterraines. Encore une fois, le but ici est de créer un jeu de clair-obscur en conservant dans le noir l'ensemble de cette galerie et en n'en n'illuminant uniquement le fond.

Figure 46 Croquis indiquant l'installation électrique.

Une fois ces travaux effectués, le château de la Roche-Guyon disposera d'un accès direct à son réservoir, et d'une vaste salle pouvant accueillir diverses animations et expositions par exemple. De plus, cette polyvalence offre de larges possibilités d'exploitation pour le site lui dégageant potentiellement un nouveau dynamisme. C'est un espace neuf et atypique qui est offert à disposition des responsables du site.

Figure 47 Croquis présentant la nouvelle passerelle. Elle surplombera l'ensemble du réservoir.

Les installations ainsi créées auront également la possibilité d'être démontées pour permettre des recherches archéologiques dans le réservoir et les souterrains adjacents. Bien entendu, la salle se verra équipée de panneaux explicatifs présentant le cadre où se trouveront les visiteurs.

Figure 48 Ainsi aménagé, le réservoir serait donc convertit en une vaste salle polyvalente.

A présent que le projet a été présenté, nous pouvons proposer une première estimation pour un budget travaux.

Pour la création de ce budget, nous sommes partis sur une base de prix standards, soit 60 euros de main d'œuvre par heure. En ce qui concerne la fourniture, nous nous basons sur les prix présentés par un distributeur généraliste réservé aux professionnels du bâtiment, La Plate-forme du bâtiment. Bien entendu, sur cette base s'ajoute la TVA de 20% ainsi que la marge de l'entreprise.

La location des équipements nécessaires au bon déroulement des travaux se fera sur la base de prix d'un professionnel de la location d'équipements de BTP, Kiloutou.

Le forage proposé nécessite l'intervention de spécialistes. En fonction de la composition des sols, de l'accessibilité et de la taille des travaux, le prix va varier, nous ne l'avons donc pas chiffré dans notre devis.

DEVIS n°1

GALERIE

Mise en place d'une benne dans la cour et d'une goulotte reliée à la galerie pour permettre l'évacuation durant les travaux.

- DEPOSE : Main d'œuvre **4000 euros HT**

Dépose des gravats et déchets existants, des deux cloisons en parpaings et des remblais pour l'ouverture des fenêtres.

Ouverture de l'accès à la terrasse par la dépose de la cloison en parpaing et de la plaque oxydée.

Dépose de la tuyauterie existante et des équipements abimés.

Evacuation et mise en décharge.

- **POSTE 1 : le Forage**

Ouverture de l'accès entre la galerie et le réservoir par un forage sur 4 mètres dans la craie et reprise des parois de la nouvelle section pour les rendre lisse.

Evacuation des gravats et mise en décharge.

- **POSTE 2 : Eléments biologiques** Fourniture et main d'œuvre **876 euros HT**

Traitement chimique et dépose des éléments biologiques (racines, mousses et lichens).
Evacuation et mise en décharge

- **POSTE 3 : Maçonnerie** Fourniture et main d'œuvre **1020 euros HT**

Ragréage du sol et des parois autour des deux bouches donnant sur du vide.
Fourniture et pose de grilles au scellement chimique afin de sécuriser ces trous.

- **POSTE 4 : Porte et fenêtres** Fourniture et pose **2315.40 euros HT**

Fourniture et pose de deux fenêtres avec leur châssis bois à sceller, et de verre securit.
Fourniture et pose d'un châssis sans seuil posé sur l'extérieur et d'une porte vitrée en verre securit recouvert de films anti-graffiti et antieffraction, sans poignée extérieur.
Reprise des joints

- **POSTE 5 : Electricité** Fourniture et main d'œuvre **2419.80 euros HT**

Passage d'un câble électrique dans la galerie, protégé partiellement par des conduites en terre cuite, mise en sécurité de l'installation et création d'un tableau pour le réseau hydraulique.

Fourniture et pose de 44 mètres de câbles électrique en 2*16², d'un tableau 6 modules équipé d'un différentiel de sécurité à poser dans la tour sud-est du château.

Raccordement au réseau du château.

Fourniture et pose de 4 spots led projecteurs en saillie le long de la conduite électrique.

Pour les travaux de la galerie, le total s'élèverait donc à **10631.20 euros hors taxes**, avec une réserve pour la sous-traitance concernant le forage de la nouvelle section du tunnel.

DEVIS n°2

RESERVOIR

- **DEPOSE** : Main d'œuvre **3000 euros HT**

Dépose des gravats et déchets existants, des trois cloisons en parpaings et des maçonneries présentes pour l'ouverture des fenêtres et de la seconde porte.

Dépose des restes de l'ancienne rambarde de la passerelle.

Nettoyage des gravats et des débris dans la galerie sud-est.

Evacuation et mise en décharge.

Evacuation et mise en décharge.

- **POSTE 1 : Eléments biologiques** Fourniture et main d'œuvre **1276 euros HT**

Traitement chimique et dépose des éléments biologiques (racines, mousses et lichens).

Evacuation et mise en décharge

- **POSTE 2 : Porte et fenêtres** Fourniture et pose **3315.40 euros HT**

Fourniture et pose de deux fenêtres avec leur châssis bois à sceller, et de verre securit équipé de film anti-graffitis et retardateur d'effraction.

Fourniture et pose de deux châssis sans seuil posé sur l'extérieur et d'une porte vitrée en verre securit recouvert de films anti-graffiti et retardateur d'effraction.

Reprise des joints sur la maçonnerie.

- **POSTE 3 : Charpente** Fourniture et main d'œuvre **3223.60 euros HT**

Reprise de la maçonnerie au niveau des scellements des poutres.

Fourniture et pose d'un pied maçonné posé à l'angle de la passerelle.

Création d'une nouvelle plate-forme, en plancher bois moderne équipée d'une rambarde de sécurité.

Création d'un escalier d'accès au fond du réservoir équipé d'une main courante, aligné sur le mur maçonné du réservoir, à sceller au sol et à la poutre principale de la passerelle.

- **POSTE 4 : Electricité** Fourniture et main d'œuvre **6419.80 euros HT**

Passage d'un câble électrique depuis la galerie, protégé partiellement par des conduites en terre cuite, sous la passerelle et descendant le long de la paroi du bassin sous conduite en terre cuite. Il parcourra l'ensemble du tour du bassin, simplement posé au sol.

Passage du câble le long de la paroi sud-est et le long de la corniche pour atteindre le fond de la galerie.

Fourniture et pose de 41 spots projecteur led encastré dans le plancher.

Fourniture et pose d'un spot projecteur led posé au fond de la galerie sud-est.

Fourniture et pose de 80 mètres de câbles électrique en 2*16², d'un tableau 6 modules équipé d'un différentiel de sécurité à poser dans la tour sud-est du château.

- **POSTE 5 : Plancher** Fourniture et main d'œuvre **9651.27 euros HT**

Création d'un faux-plancher sur toute la surface du bassin, soit 286 mètres carré.

Fourniture et pose de lame de terrasse pin sylvestre traité autoclave classe IV avec son armature et les plots réglable 85-140 mm et de correcteurs de pente

Au final, les travaux de restauration et d'aménagements du réservoir s'élèvent à **26886.07 euros hors taxes.**

Au total, la restauration et les aménagements afférents au réservoir et à la galerie s'y afférente s'élèveraient à **37517.27 euros hors taxes**, soit **45020.72 euros TTC**, sans compter les travaux de forage.

A l'image de nombreux sites historiques reconvertis, comme le château de Viarmes, actuel mairie, ou le château d'Herblay, converti en clinique médicale, avec plus ou moins de succès, au-delà du cadre des simples visites du château, l'exploitation du réservoir ainsi rénové peut s'orienter autour de différents axes :

- L'espace mis à disposition pourrait être aménagé en centre d'art. Au cœur d'un site historique, nous pourrions envisager un partenariat entre le château et la municipalité qui nous avait mentionné l'idée qu'elle souhaitait disposer d'un centre d'art destiné à accueillir des cours, entre autres.
- En allant dans ce sens, le réservoir serait même susceptible de se convertir en une salle d'exposition, avec sa voûte taillée dans la roche et sa résonance particulière, il offre un endroit atypique bercé d'histoire.
- Bien que les dimensions de l'ensemble offrent une acoustique un peu particulière, nous pourrions envisager d'aménager le réservoir comme une salle de conférence. Encore une fois, l'attrait faisant la différence avec les autres espaces disponibles dans la zone vient de la singularité du décor taillé.
- Le réservoir peut également servir de salle de projection. Avec un aménagement spécifique, ses dimensions lui permettent de disposer d'assez d'espace pour accueillir une toile et un projecteur.

A la suite des travaux proposés, le réservoir, via sa galerie, serait donc un grand espace aménagé avec de multiples possibilités d'exploitation. De plus, la mise à disposition par le château pour des organismes extérieurs, en le louant par exemple, permettrait de dégager davantage de fonds pour la restauration du reste du château.

- Deuxième projet de réhabilitation du réservoir : Mise en eau artistique

Dans l'état actuel du réservoir toutes les ouvertures sont bouchées, des gravats se trouvent au fond de la cuve, des poutres d'une structure métallique sont ancrées dans un coin du réservoir, un tuyau est fixé et il semble qu'il débouche sur une réservation ronde de diamètre 200 servant probablement d'évacuation lorsque le réservoir fonctionnait ; nous n'avons pu déterminer où ce canal débouche mais nous supposons qu'il peut, s'il est remis en fonction servir d'évacuation. Une échelle est fixée sur la partie maçonnée du bassin, elle est rouillée et encore praticable, cependant il est fortement déconseillé de l'emprunter compte-tenu du fait qu'elle ne correspond à aucune norme de sécurité actuelle et que sa solidité n'est pas assurée. Des crochets déjà présents sur la gravure du XIXème sont fixés dans le plafond.

Pour ce projet, le principe serait de retrouver la luminosité et l'accessibilité que l'on peut voir sur la gravure du XIXème siècle.

Gravure d'Adolphe Maugendre XIXème siècle

A cette époque le réservoir est accessible directement de l'extérieur, les ouvertures sont larges et la lumière est très présente. Le projet que nous proposons consisterait à rendre accessible à tous le réservoir depuis l'extérieur et d'aménager un jardin dans le fond du réservoir en rétablissant un niveau bas d'eau. Une installation artistique serait très enrichissante pour ce lieu et permettrait de lui donner un intérêt plus qu'historique, l'inscrivant ainsi dans le patrimoine moderne en plus de l'ancien. L'accessibilité serait libre de l'extérieur à tout visiteur sans contrainte d'entrée à payer ; l'idée est de permettre au promeneur de découvrir un lieu hors du commun, de rendre la culture accessible à tous et de faire du réservoir un lieu agréable et serein.

Rendre le réservoir accessible à tous est compliqué, en effet les normes de sécurité sont strictes et l'on ne pourrait pas laisser les gens se promener sur les corniches étroites existantes. Nous proposons la mise en place d'une passerelle autour du bassin qui serait une création originale permettant de circuler autour du bassin et de pénétrer dans le tunnel (à gauche sur la photo) et d'accéder à l'arrivée d'eau du bassin. L'accès des personnes à mobilité réduite (PMR) ne serait assuré car, dans ce projet, nous ne souhaitons pas agrandir les ouvertures par rapport à la taille qu'elles avaient sur la gravure.

Pour retrouver la taille des ouvertures que l'on voit au XIX^{ème} siècle il faudrait déposer la maçonnerie de brique qui bouche les ouvertures puis ouvrir la maçonnerie autour. Il n'est pas sûr que nous puissions retrouver les traces des anciennes ouvertures auquel cas, il faudrait déterminer plus précisément la taille convenable de celles-ci.

L'aménagement du bassin consistera à créer un jardin artistique et adapté aux environnements fermés et aquatique. Le projet pourrait consister à mettre en place des plantes qui n'ont pas besoins de terre pour se développer, à l'instar des murs végétaux qui ont beaucoup de succès ces dernières années sur les façades, le niveau d'eau serait rétabli à cinquante centimètres de hauteur, soit plus de 80m³ d'eau

Dans le mur du fond du tunnel, en plus de la petite ouverture du réseau hydraulique du XIV^{ème} siècle, une ouverture carrée et plus grande est existante, celle-ci donne directement sur la terre. L'eau pourrait arriver de cet endroit, nous prévoirions une plaque avec un bec verseur, les plus simples et discrets possibles, en effet il serait souhaitable que l'artiste créant l'installation dans le bassin puisse réaliser une fontaine en accord avec l'idée qu'il souhaite donner.

Détail des réalisations :

La remise en eau demande que l'on se connecte sur le réseau de la ville pour alimenter le bassin, il faudra donc ouvrir une concession, des réseaux d'eau publiques passent en haut de la falaise, au dessus du réservoir et à la sortie de la ville du côté de l'aqueduc au même niveau que le réservoir. Nous installerons une pompe surpresseur derrière le mur de l'arrivée d'eau. Pour cela il serait nécessaire de creuser afin d'installer un cabanon de visite à semi-enterré afin qu'il soit le plus discret possible, le tuyau d'arrivée est prévu dans l'ouverture existante du mur, on peut voir actuellement qu'elle donne sur le sol en terre. Le surpresseur devra être prévu de manière à ce que l'eau garde un niveau constant dans le bassin et donc qu'il puisse approvisionner le bassin par l'alimentation de la ville lorsqu'il est trop bas. Le tuyau et la crépine du surpresseur passeront dans une canalisation enterrée jusqu'à la terrasse puis passant sous le dallage en bois. Le tuyau devra passer dans l'angle d'une des fenêtres pour ne pas réaliser de trou supplémentaire par rapport à l'état original.

Des projecteurs aquatiques seront installés au fond du bassin pour éclairer le lieu. L'alimentation électrique pourra se faire par une réservation existante dans la partie du mur correspondant avec le château, celle-ci donne sur une cheminée, nous ne savons pas où il est possible de se raccorder mais un câble existant passant déjà nous laisse supposer qu'une alimentation par ce côté est possible.

La passerelle devra rappeler le côté industriel de celle présente au XIXème siècle, elle fera le tour du bassin et devra, avec la taille des corniches existantes, créer une plateforme de circulation de 0.8 mètre de large, cette largeur paraît respecter la taille du lieu et permettre la circulation autour du bassin. Les garde-corps seront en plexi-glace d'un mètre de hauteur pour éviter toute chute. Une porte sera prévue à une des entrées pour permettre l'accès à une échelle technique permettant de descendre dans le réservoir pour l'entretien et les installations.

Type de structure autoportante pouvant convenir pour la passerelle :

Cette structure est proposée par la marque Honco pour une charpente de toit, elle est autoportante et l'on peut imaginer une structure similaire pour réaliser la passerelle du réservoir.

Type de projecteurs adaptés au milieu aquatique :

Projecteur HALOSPOT de 100W.
Des filtres de couleurs peuvent
êtres rajoutés.

Ci-après :

Une proposition de ce que pourrait être le bassin ainsi mis en valeur, nous avons envisagé les plantations tout en restant assez simple pour donner l'idée sans pour autant préciser chaque plante et emplacement. Les projecteurs sont ici prévus de couleur verte, une idée d'installation artistique est proposée pour achever la présentation, cependant nous ne souhaitons pas nous substituer à l'idée qu'un artiste pourrait avoir, laquelle pouvant être absolument différente et probablement meilleure et surtout complétée d'une réelle démarche artistique que nous ne pouvons pas, ici, assurer.

- **Projet de mise en valeur :**

Remise en eau des jardins à l'anglaise

Avant-propos :

La commune de la Roche-Guyon, située dans le Département du Val d'Oise, abrite un site particulier : celui du château de La Rochefoucauld. Ce dernier trouve sa particularité dans la présence d'un édifice datant du XII^{ème} siècle, dominant la Seine du haut d'une falaise de craie. Son caractère typique se justifie principalement par son donjon médiéval, mais aussi par ses jardins. Le site de Roche-Guyon se compose effectivement de deux jardins d'exceptions. Le premier, de 3.5Ha, est un jardin potager-fruitier créé en 1741 sous la forme d'un dessin géométrique composé de quatre grands carrés composé eux-mêmes de huit triangles de 250m²⁵. Le jardin anglais, second site floral de la Roche-Guyon s'oppose à la géométrie méticuleuse du premier. C'est ce dernier qui va retenir tout notre intérêt.

Figure 49 gravure présentant le site, les bassins sont représentés ainsi que le parcours piéton. source: Gabriel Wick.

Conçu sous l'impulsion de la Duchesse d'Enville, le jardin anglais de la Roche-Guyon apparaît dans la seconde moitié du XVIII^{ème} siècle. Il prend racine au sein des vestiges des défenses Ouest du château, à environ 70 mètres au-dessus du domaine résidentiel de la famille de la Rochefoucauld. Il se compose de terrasses échelonnées, de grottes à coquillages, de fausses ruines. Le jardin anglais se voulait être dans la mesure des mouvances outre-manche du

⁵ Il obtenu, en 2011, le label *Jardin Remarquable* par le Ministère de la Culture.

« *sublime*⁶ », ce qui lui justifie la présence de sa cascade artificielle de 22 mètres de hauteur, de ces deux bassins, ainsi que de ces pavillons de plaisance. La Révolution de 1789 eu cependant raison de ce projet et le jardin paysager fut laissé tel qu'elle jusqu'à la fin du XX^{ème} siècle.

Notre projet porte sa volonté sur une remise en valeur et une sauvegarde de cette espace devenu sauvage. Nous souhaitons donc proposer une remise en eau de la cascade et des bassins du jardin de la Roche-Guyon par la restauration du réseau hydraulique. Il s'agit de faire un pas de plus vers la renaissance des lieux.

Vers la renaissance des jardins anglais :

Afin de mener à bien notre projet, ce dernier s'articulera sur une étude plus approfondie des réseaux hydrauliques. Nous axerons de fait notre travail sur la remise en eau des aménagements d'origine, à savoir la réhabilitation de la cascade et des deux bassins. Notre objectif serait de redonner un intérêt touristique et artistique plus attractif au site du jardin anglais. Par association d'idées, le projet ainsi réalisé permettrait de donner lieu à la réalisation de projets culturels et touristiques dans le cadre du jardin anglais de nouveau « sublimé », tout en respectant le cadre environnemental.

L'élagage du site :

Dans l'optique de la remise en état, de l'aménagement et de la préservation du site, nous prévoyons un premier travail de fond qui permettrait de remettre en forme le site avant sa réhabilitation. A ce titre, nous prévoyons une action préalable de déblaiement d'environ trois à quatre mètres de profondeur sur le site du bassin de la cascade. Cette opération améliorerait l'espace défini de celle-ci, son écoulement et la sécurité du site avant et après ses travaux de réhabilitation. Suivant la même logique de remise en état, nous opérons la même manœuvre dans les deux bassins du jardin anglais. Plus que de redéfinir les zones d'écoulements, cette action va permettre de retrouver les niveaux d'origine des deux bassins.

⁶ Le concept d'esthétique du *sublime* apparaît en particulier en Angleterre. Les splendeurs immenses de la Nature que contemplant les voyageurs les amènent à décrire leur sensation en faisant appel au sens du sublime.

Notre projet s'articule ensuite autour d'une phase de déboisement et de « rafraichissement » du site autour de notre sujet. Souhaitant rappeler l'idée de jardin « sublimé », notre parti pris serait donc de quitter l'aspect sauvage et champêtre de l'ensemble pour y retrouver un site plus proche des jardins anglais dont nous avons aujourd'hui de magnifiques exemples⁷. La mise en pratique de notre projet commence par l'arrachage partiel de la flore sauvage ou morte. Nous établissons ainsi un premier déblaiement des branches et racines pouvant gêner la remise en état des parois des bassins ainsi que de la cascade. Un second déracinement se fera, de manière plus méticuleuse, sur la flore sensible où nous pourrions entrevoir une réhabilitation au sein du jardin anglais, ou d'un déplacement de celle-ci vers une autre partie du site, jugé préalablement apte à l'accueillir, comme par exemple en ce qui concerne les plantes exotiques poussant au pied de la cascade.

Figure 50 La flore particulière peut être préservée, en étant déplacée vers un emplacement adéquat pour son développement.

⁷ Il serait ainsi possible de faire une étude plus approfondie par l'étude des jardins anglais déjà existant. Cela ayant pour objectif de définir avec parcimonie quel type de jardin serait le plus apte à arborer la partie florale du site de la Roche-Guyon.

La phase de débroussaillage achevée, une première appréciation du site et de sa réhabilitation pourra être faite. De cette analyse, nous estimons que le déboisement de la partie supérieure de la cascade est nécessaire. Notre intérêt est de créer un point de vue unique du site mettant en perspective la cascade et les bassins avec le méandre si particulier que dessine la Seine au niveau de la Roche-Guyon. Cette initiative se justifie par la volonté du projet de rendre un cachet au site, ainsi qu'un attrait touristique tout particulier.

Dans cette optique, le déboisement du site de la cascade entrevoit aussi la possibilité que nous devons aplanir le terrain entre le bas de cascade et la zone du « point de vue », celle-ci se trouvant donc à une extrémité du chemin pour former une perspective entre les différents éléments qui recomposeront le jardin anglais.

Au niveau de la galerie située sous le donjon, dernier tronçon des réseaux hydrauliques amenant aux jardins, la phase de dégagement va se réduire à un enlèvement des gravats et des déchets afin de dégager la rigole et le passage. Le fond de la galerie étant totalement bouché par les gravats, il faudra procéder au dégagement de la conduite. Cette dernière doit se poursuivre jusqu'à la façade maçonnée au sommet du bassin supérieur. Au final, nous devrions aboutir à une galerie de près de 30 mètres de long.

La Mise en sécurité et la réhabilitation générale :

Mettant ainsi en place nos intentions d'accroître l'attrait au site, nous prenons pleine mesure des effets causals que peuvent engendrer le flux touristique sur un site récemment réhabilité. Nous tenons donc à revoir les clauses de sécurité et à protéger tant le site que ses visiteurs. La pose de filets de protections dans la zone de la cascade et au niveau de la zone de « point de vue » nous semble être une priorité à évaluer. Des barrières de sécurité⁸ seront ensuite posées le long des parois de la cascade et des bassins, non simplement pour protéger mais pour permettre aussi de baliser le site du jardin anglais.

Dans un second temps, nous nous concentrerons sur la rénovation de la façade maçonnée qui accueillait la bouche d'arrivée d'eau. Une fois que nous aurons effectué la dépose des végétaux, il nous faudra nettoyer et reprendre partiellement la maçonnerie afin d'assurer la pérennité de l'ensemble et sa possible réutilisation.

⁸ D'une hauteur d'1m10, faite en bois naturel.

Figure 51 la façade maçonnée marque l'aboutissement du réseau hydraulique au sommet des jardins anglais.

Enfin, nous pourrions nous occuper de la sécurisation de la galerie attenante à cette bouche. Il s'agit ici d'empêcher le passage de visiteurs depuis le parc libre d'accès jusqu'aux jardins anglais en passant sous le donjon. L'extrémité présentant des éléments maçonnés, il nous faudra procéder à la pose d'une grille en fer forgé équipée d'une serrure. Cette solution est, pour nous, le compromis en rapport de coût, d'esthétique et d'efficacité.

Vers une mise en valeur de l'ensemble :

Notre projet s'alimente avant tout dans une démarche de réhabilitation patrimoniale du site. Mettant ainsi un point d'honneur à rendre ses lettres de noblesse aux *promenades sublimes* de la Duchesse d'Enville, nos intentions sont donc de faire un parcours, non seulement touristique mais aussi historique. C'est dans cette démarche que nous envisageons la réfection et préservation des ouvrages d'origines concernant les évolutions et les travaux effectués au sein du jardin anglais. Plus encore, il serait idéal que ces archives historiques fassent corps avec le site et racontent d'elles-mêmes le passé de ce lieu⁹. Ces éléments ainsi définis jalonnent de l'amont du bassin jusqu'au tronçon d'arrivée du réseau hydraulique sous forme de panneaux explicatifs.

Par la suite, le débroussaillage de l'espace attendant au bassin au pied de la cascade pourra subir une phase de nivellement afin de le rendre utilisable. Une fois aplanit, il devrait offrir un nouveau cadre pour les visiteurs ou pour installer des événements.

⁹ On imaginerait ainsi des panneaux en bois naturel et un cartel approprié, voir l'usage de QR Code savamment dissimulé le long de la promenade.

Le long de la paroi de l'alcôve de la cascade et autour des différents bassins, nous pouvons par la suite procéder à la pose d'un éclairage adapté. Celui-ci permettra de créer des jeux de lumières autour de ce cadre particulier et de permettre une occupation nocturne du site.

Dans ce sens, il faudra procéder à la pose d'une installation électrique raccordée au château. Une ligne enterrée le long du chemin et protégée sous gaine apportera le courant nécessaire. Dans le château, il faudra créer un nouveau tableau électrique, secondaire, consacré aux jardins. Par la suite, cette idée peut être reprise et étendue à l'ensemble du site sauvage.

En allant plus loin, l'ensemble du site pourra suivre ce programme afin de redonner vie aux jardins à l'anglaise tels qu'ils ont pu être avant la Révolution Française. Il s'agit ainsi de procéder à une reconstitution d'un paysage. Idéalement, il faudrait donc procéder à la rénovation des pavillons de plaisance (les grottes décoratives), au débroussaillage d'une partie des massifs et à un aménagement du chemin.

Vers une remise en eau des jardins :

Les travaux que nous avons proposés jusqu'ici ont pour objectif de poursuivre notre route sur le chemin de la renaissance des lieux. Dans ce sens, les aménagements du terrain et le débroussaillage doivent permettre une remise en eau de l'ensemble. L'état des réseaux aujourd'hui ne permettent pas un nouveau passage de l'eau via le réseau d'origine. Cependant, nous pouvons proposer deux solutions :

Option n°1: se raccorder aux réseaux de canalisation du château.

Il s'agit de se raccorder au réseau moderne du château au niveau de la cour des cerfs et de créer une nouvelle canalisation afin d'acheminer l'eau jusqu'à l'arrière de la façade afin de pouvoir réutiliser la bouche d'ouverture. Par la suite, l'eau suivrait le même parcours qu'à l'époque en remplissant les deux bassins puis en faisant une chute de 22 mètres par la cascade monumentale avant d'arriver au dernier bassin à son pied.

Afin de réaliser cela, il faudra procéder à l'installation de conduites larges spécifiques pour permettre le débit d'eau nécessaire. De plus, la géographie des lieux implique de devoir trouver une solution viable afin de faire monter l'eau jusqu'au sommet. Cela se traduit par la pose d'un compresseur, posé sur mesure, afin d'amener assez de pression pour monter l'eau sur près de 80 mètres de hauteur.

Au sommet de cette installation, une vanne de contrôle de débit d'eau sera posée. Elle permettra une utilisation ponctuelle des bassins, comme à l'époque, mais également la possibilité d'effectuer un entretien de ces derniers.

Le château disposerait ainsi d'une extension de son réseau hydraulique moderne afin de voir renaître une partie du réseau du XVIIIème siècle.

Figure 52 source Gabriel Wick, plan théorique de l'extension du réseau du château.

Option n°2: se raccorder aux canalisations de la commune de La Roche-Guyon.

La seconde option consiste à la création d'un nouveau réseau hydraulique, indépendant du château.

Dans cette situation, la prise d'eau se fera au niveau de la chaussée en hauteur des jardins anglais, sur la route des Crêtes aux Verdières. Il faudra alors constituer un dossier de présentation du nouveau réseau. Dans ce sens, Véolia devra participer aux travaux en installant un nouveau compteur d'eau pour le château. Celui-ci sera exclusivement consacré aux jardins.

Depuis la chaussée, nous devons procéder à la pose de 150 mètres de conduites enterrées afin d'amener l'eau au même point que précédemment, c'est-à-dire juste derrière la façade maçonnée. Nous devons de même poser une vanne de contrôle afin de réguler l'arrivée d'eau dans les bassins .

Cette seconde option s'avère moins technique que la première et ainsi plus facile à mettre en œuvre. Cependant, elle nécessite une participation de Véolia.

Figure 53 Source: Gabriel Wick, plan du nouveau réseau partant depuis la chaussée.

Comme au XVIIIème siècle, les jardins disposeraient donc d'une série de bassins et de jeux d'eau offrant un cadre pittoresque et romantique au site. Les espaces de verdure aménagés autour de ces différents bassins seront à disposition des visiteurs leur offrant, en plus d'un point de panorama, un lieu de plaisance.

Nous nous proposons donc de redonner vie au rêve de la Duchesse d'Enville.

Les jardins articulés autour des systèmes d'eau remis en état seraient, par la suite, un cadre idéal pour accueillir des manifestations naturelles, culturelles, artistiques et musicales par exemple. La collaboration jardins/théâtre/château pourrait être le moteur de formidables événements ponctuels tout en respectant l'esprit originel des lieux.

Au final, ces différents projets visent tous le même objectif, redonner vie à la Roche-Guyon. En permettant à nouveau l'accès et en les aménageant, les réseaux hydrauliques pourraient figurer parmi les pièces maitresses des atouts du site.

Conclusion

Lorsque nous avons choisi parmi les sujets proposés les réseaux hydrauliques du château de La Roche-Guyon, nous savions que cela allait être une véritable gageure, ce sujet étant large et très largement méconnu.

Néanmoins c'est cette originalité et ce potentiel qui nous a décidés à nous investir dans ce projet et nous ne le regrettons pas aujourd'hui.

Ce fut parfois difficile (acrobaties physiques, mauvais temps, manque de sources et d'informations, difficulté pour trouver des indices au sein de la Nature qui avait repris ses droits) mais nous avons découvert en ces réseaux hydrauliques un exemple remarquable du savoir-faire et de l'ingéniosité de nos ancêtres alliant les services de l'utile à l'agréable aujourd'hui hélas dans leur plus grande partie délaissée.

Nous avons à travers nos projets respectifs de réhabilitation, d'aménagement et de préservation cherché à nous réapproprier les espaces afin de permettre une renaissance ambitieuse et durable des réseaux hydrauliques du château de La Roche-Guyon.

Cette alliance entre la force naturelle de l'Eau et la capacité créative de l'Homme nous a motivés pour poursuivre dans notre voie choisie: la Préservation et la Mise en valeur du Patrimoine Bâti et son Environnement.

Bibliographie

Mémoire en Images, Le Canton de Magny-en-Vexin, éd. Georges Mercier

Parc Naturel Régional du Vexin français, *Guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français*

Christophe TOUPET, Marc VIRE, Marion ROUET, Antoine GERMA, Laurent COSTA et Christopher MANCEAU, *Les Réseaux hydrauliques du Château de la Roche-Guyon (Val d'Oise)*, Bulletin archéologique du Vexin français n°36, 2004

GERMA Antoine, *Les promenades du château de la Roche-Guyon : étude de l'aménagement d'un parc 1764-1791 : mémoire de maîtrise d'Histoire moderne*, S1 : Université de Paris XIII, 2001.

ROUET Marie, *Etude d'un potager au XVIIIème siècle : l'exemple du château de la Roche-Guyon (Val d'Oise) : mémoire de maîtrise en Histoire moderne*, S1, Université de Paris XIII, 2001.

TOUPET Ch. WABONT M., L'abbaye cistercienne de Maubuisson (Val d'Oise, France) : les réseaux hydrauliques du XIIIème siècle au XVIIIème siècle. Mémoire de l'EHESS dirigé par Paul Courbin, 1984, 139 p.

VIRE M., *Etude d'archéologie architecturale du château de la Roche-Guyon (Val d'Oise)*, Saint Ouen l'Aumône : Service département d'archéologie du Val d'Oise, 1994.

VIRE M., Château de la Roche-Guyon (Val d'Oise), *réouverture du souterrain : rapport final de synthèse, fouille de janvier-février 1996*, Saint Denis : SRA d'Île-de-France, Saint-Ouen-l'Aumône : Service départementale d'archéologie du Val d'Oise, 1996.

VIRE M., TOUPET Ch., *Prospection autour du château de la Roche-Guyon (Val d'Oise)*, Archéologie médiévale, tome 28, 1999.

Dir. TOUPET Christophe, *Les systèmes hydrauliques du château de la Roche-Guyon, XIVème-XVIIIème siècle*, Chérence (Val d'Oise), rapport de fouille, 1990

➤ Webographie

- www.pnr-vexin-francais.fr
- www.bnf.fr
- www.laplateforme.com
- www.pointp.fr

➤ Sites visités

- SDAVO : Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise
- Archives Départementales du Val d'Oise
- Bibliothèque Nationale de France
- Bibliothèque des Cerclades
- Château de La Roche-Guyon
- Abbaye de Royaumont
- Abbaye de Maubuisson
- Chérence

ANNEXE

Figure 54 Croquis représentant le réservoir dans son état actuel

Figure 55 Aquarelle : projet d'aménagement et de restauration de la cascade.

Figure 56 Aquarelle: projet d'aménagement d'un point de vue situé au-dessus de la cascade

Figure 58 Relevé du mur du fond du couloir: arrivée